

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, IV-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

EPOKSID-DIAN VA FENOLFORMALDEGID GIBRID BOG'LOVCHISI ASOSIDA YUQORI YEYILISH VA KORROZIYABARDOSH ANTIFRIKSION QOPLAMALAR YARATISH	10
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI BOSHQARISH VA TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	16
Mamayusupova Dilovarxon, Maxmudaliyeva Manzuraxon, Toyirjonov Shokirjon	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY TADQIQI.....	20
Ma'rupova Gulnoz	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	24
Muratov Abdulaziz Uktamovich	
DIGITAL TRANSFORMATION AND EMERGING TRENDS IN INFORMATION TECHNOLOGY.....	29
Daminova Barno, Esmurodova Zarnigor, Boltayev Javohir, Kuziboyeva Lobar	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	34
Ma'rupova Gulnoz Umarjonovna	
MINTAQA IQTISODIY O'SISHIDA XIZMATLAR SOHASI TARKIBIY O'ZGARISHLARINING STATISTIK TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA	38
Raximov Alisher Ibragimovich	
KREDIT SKORINGIDA XULQ-ATVOR OMILLARINI BAHOLASH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY QO'LLANILISHI	45
BekmurodovAbbos Amiriddinovich	
ECONOMETRIC INVESTIGATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION ACTIVITIES IN KARAKALPAKSTAN REPUBLIC.....	49
Makhambetova Uringul Reimbaevna	
GETEROKOMPOZIT POLIMER QOPLAMALAR SIRTINING SHAKLLANISHI VA ULARNING PAXTA TOLALARI SIFATIGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH	55
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
GRADIENT BOOSTING (XGBOOST) VA TEGISHLILIK FUNKSIYALARIGA TAYANGAN STATISTIK KLASSIFIKATSIYA USULINING SOLISHTIRMA BAHOLANISHI	62
Ergasheva Ma'mura Gayratovna	
QURILISH SOHASIDA KICHIK VA YIRIK BIZNES SUBYEKTLARI INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	69
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
LARAVEL PLATFORMASIDA NEYROTARMOQLARNI QO'LLASH ORQALI FOYDALANUVCHI XATTI-HARAKATLARINI BASHORAT QILISH VA TAVSIYA TIZIMLARINI YARATISH	74
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Maxkamov A'zimjon, Nabijonov Abduqodir	
BEHIND THE 30% TARGET: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR WOMEN'S ACADEMIC LEADERSHIP IN UZBEK UNIVERSITIES	82
Farida Nishanova	
QURILISH SANOATIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR	87
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
BALIQCILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI	92
Iskandar Yunusov	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASHDAGI BANK KREDIT RISKLARINI PASAYTIRISH YO'LLARI.....	98
Toymuxamedov Ibrohim Rixsiboyevich	
KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDINI BOSHQARISHDA PROFESSIONAL XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI	108
Rahimov Qodir Ergashevich	
НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	115
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI VA ULARNING PRINSIPLARI	124
Ubaydullayev Muxammadjon, Akbarov Diyorbek	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MEHMONXONA XIZMATLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	128
Raxmonova Nigina Anvarovna	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	132
Farida Nishanova	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI	137
Inobatov Abror Boshlarovich	
REAL SEKTORNING INSTITUTSIONAL TARKIBI VA TRANSFORMATSIYA TENDENSIYALARI.....	144
Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ «SAG EXPRESS»)	151
Мусаева Шоира Азимовна	
O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	161
Djumayev Zayniddin Axmedovich	
O'ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES O'RNINI OSHIRISHNING STATISTIK USULLARDAGI TAHLILI.....	166
Yadgarova Nigora Rixsulla qizi	
KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI REAL VAQT REJIMIDA VIZUALIZATSIYA QILISH UCHUN ADAPTIVE M4 GEOMETRIK-PERSEPTUAL AGREGATSIYA ALGORITMI.....	170
Nuraliyev Faxriddin, Hotamov Farhod, Muxamedjonova Zuxra	
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В РАЗВЕТВЛЁННЫХ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ (PON).....	175
Киямов Рахматулло Рузиевич	
MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI ORQALI HUDUDLARNING INVESTITSION SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH.....	180
Xolmurotova Diyoraxon, Xoliyorova Shoxista	
OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT STRATEGIK ZAXIRALARINING O'RNINI	184
Bazarov Nazirjon, Normurodov Alibek	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA UNI BARTARAF ETISHDA TADBIRKORLIKNING ROLI: IQTISODIY TAHLIL VA TENDENSIYALAR.....	190
Uzakov Sh. Sh.	
MINTAQADA TABIIY KAPITALNI JAMG'ARISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	196
Raximov Faxriddin Shavkatovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	201
Петр Ким	

УЧЁТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОРГАНИЗАЦИИ..... 207

Туракулов Шахриёр, Пашаходжаева Дилдора

УЧЁТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Туракулов Шахриёр Боходирович

студент факультета «Бухгалтерский учёт и менеджмент», группы БХ-222,
Самаркандский институт экономики и сервиса

Пашаходжаева Дилдора Джабборхоновна

Научный руководитель: PhD, доцент

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию порядка бухгалтерского учёта выбытия основных средств в соответствии с НСБУ № 5 Республики Узбекистан. Раскрыты теоретические аспекты выбытия основных средств, рассмотрены его основные виды и причины, а также механизм формирования финансового результата посредством счёта списания основных средств. Практическая значимость исследования заключается в систематизации учётных процедур на основе данных ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash».

Ключевые слова: основные средства, выбытие основных средств, бухгалтерский учёт, НСБУ № 5, амортизация, финансовый результат, счёт списания, прочие доходы, прочие расходы.

ABSTRACT. The article examines the accounting procedures for the disposal of fixed assets in accordance with NSBU No. 5 of the Republic of Uzbekistan. The study reveals the theoretical aspects of fixed asset disposal, analyzes its main types and causes, and considers the mechanism for determining financial results through the fixed assets write-off account. The practical significance of the research lies in the systematization of accounting procedures based on the data of Saturn Metal Qayta Ishlash LLC.

Keywords: fixed assets, disposal of fixed assets, accounting, NSBU No. 5, depreciation, financial result, write-off account, other income, other expenses.

ANNOTATSIYA. Maqolada O'zbekiston Respublikasi BHMS № 5 talablari asosida asosiy vositalarning chiqib ketishini buxgalteriya hisobida aks ettirish tartibi tadqiq etilgan. Asosiy vositalar chiqib ketishining nazariy jihatlari, uning asosiy turlari va sabablari hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish mexanizmi asosiy vositalarni hisobdan chiqarish schyoti orqali yoritilgan. Tadqiqotning amaliy ahamiyati «Saturn Metal Qayta Ishlash» MChJ ma'lumotlari asosida hisob amaliyotlarini tizimlashtirish bilan izohlanadi.

Kalit so'zlar: asosiy vositalar, asosiy vositalarning chiqib ketishi, buxgalteriya hisobi, BHMS № 5, amortizatsiya, moliyaviy natija, hisobdan chiqarish schyoti, boshqa daromadlar, boshqa xarajatlar.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развития экономики Республики Узбекистан вопросы достоверного и своевременного отражения операций с основными средствами занимают важное место в системе бухгалтерского учёта. Основные средства оказывают непосредственное влияние на финансовые результаты, структуру баланса и инвестиционную привлекательность хозяйствующего субъекта. В условиях перехода национальной экономики к рыночным отношениям и реализации курса на цифровизацию производства эффективное управление долгосрочными активами становится одним из ключевых факторов обеспечения конкурентоспособности предприятия.

Особое значение приобретают вопросы учёта выбытия основных средств, поскольку данный процесс завершает жизненный цикл объекта в организации. Выбытие основных средств является одним из наиболее методологически сложных участков учёта, так как влечёт одновременное исключение из баланса первоначальной стоимости объекта и накопленной амортизации, а также требует корректного определения финансового результата. Точность отражения операций на данном участке способствует формированию достоверных показателей рентабельности и правильному определению налогооблагаемой базы предприятия. По состоянию на 2025-й год на территории Узбекистана зарегистрировано порядка 310 307 обществ с ограниченной ответственностью, значительная часть которых ведёт учёт по национальным стандартам, что обуславливает высокую актуальность

рассматриваемой проблематики.

В Республике Узбекистан правовую основу учёта основных средств составляет НСБУ № 5 «Основные средства» (в редакции 2024-го года), разработанный с учётом положений международного стандарта IAS 16. Постановление Президента Республики Узбекистан от 24-02-2020 г. № ПП-4611¹ «О дополнительных мерах по переходу на МСФО» закрепило курс на поэтапное внедрение МСФО, что обусловило необходимость совершенствования отдельных учётных процедур, в том числе порядка списания активов. Ключевое различие национального и международного подходов заключается в моменте прекращения начисления амортизации: согласно IAS 16 — с момента переклассификации объекта в категорию предназначенных к продаже, а согласно НСБУ № 5 — с момента его окончательного списания. Данное различие оказывает существенное влияние на величину начисленного износа и финансовый результат отчётного периода.

Промышленные предприятия металлургического профиля, к которым относится ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash», характеризуются высокой капиталоемкостью и значительным удельным весом основных средств в структуре активов. Согласно данным финансовой отчетности на конец 2024-го года, доля основных средств в совокупных активах данного предприятия составила 51,07 %. В анализируемом периоде 2022–2024 гг. предприятие демонстрировало различные тенденции развития: масштабный ввод объектов в 2022-м году сопровождался существенным выбытием активов в 2023-м году, после чего в 2024-м году наблюдалась новая инвестиционная активность. Указанные обстоятельства делают ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash» показательным объектом для прикладного исследования.

Цель статьи — на основе положений НСБУ № 5 и практических данных ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash» систематизировать порядок учёта операций по выбытию основных средств и раскрыть механизм формирования финансового результата. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: раскрыть экономическую сущность и классификацию выбытия основных средств; описать порядок отражения бухгалтерских проводок при различных формах выбытия; проанализировать динамику и эффективность использования основных средств на материалах исследуемого предприятия; сформулировать практические выводы по совершенствованию учётных процедур. Структура работы включает теоретическую, методологическую и аналитическую части и завершается обобщёнными выводами.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Вопросы учёта и аудита основных средств широко освещены в научной литературе. Среди российских исследователей значительный вклад в развитие данной проблематики внесли Н. П. Кондраков, Ю. А. Бабаев, Л. В. Булавчик, В. П. Петров, М. А. Штефан и О. А. Замотаева. В узбекской экономической науке вопросы учёта основных средств и их выбытия исследуются Ш. И. Хашимовым, С. Н. Ташназаровым, Х. Н. Мусаевым, Д. Дусмуратовым и К. Б. Уразовым. Вместе с тем практические аспекты отражения операций по выбытию основных средств применительно к предприятиям Республики Узбекистан изучены в меньшей степени, что подтверждает актуальность данного исследования.

Экономическая сущность и классификация выбытия основных средств

Выбытие основных средств представляет собой операцию по исключению объекта из состава активов организации в связи с прекращением его способности приносить будущие экономические выгоды. Регулирование данных операций в Республике Узбекистан осуществляется НСБУ № 5 «Основные средства», а для организаций, ведущих учёт по МСФО, — стандартом IAS 16. Оба стандарта устанавливают единое правило: балансовая стоимость объекта подлежит списанию в момент его выбытия. Ключевое различие заключается в моменте прекращения начисления амортизации: согласно IAS 16 — с момента переклассификации объекта в категорию «предназначенный к продаже», а согласно национальной практике — с момента его окончательного списания.

По характеру осуществляемой операции выбытие основных средств подразделяется на продажу третьим лицам, ликвидацию вследствие физического или морального износа, безвозмездную передачу, передачу в уставный капитал другой организации, а также списание вследствие чрезвычайных обстоятельств. Документальным основанием для любого вида выбытия служит акт по форме ОС-4.

Порядок отражения выбытия основных средств в бухгалтерских проводках

Операции по выбытию основных средств отражаются в бухгалтерском учёте посредством системы проводок через транзитный счёт 9210 «Выбытие основных средств». На данном счёте аккумулируются первоначальная стоимость объекта, сумма накопленной амортизации и выручка от реализации, после

1 Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-4611. «О дополнительных мерах по переходу на МСФО»: <https://lex.uz/ru/docs/4746049>

чего определяется итоговый финансовый результат.

Таблица 1

Бухгалтерские проводки при выбытии основного средства (продажа)²

№	Содержание операции	Дебет / Кредит	Примечание
1	Списание первоначальной стоимости ОС	9210/0100	Первоначальная стоимость
2	Списание накопленной амортизации	0200/9210	Контрактивный счёт
3	Отражение выручки от продажи	4010/9210	Сумма продажи
4	Списание суммы дооценки выбывающего ОС	8510/9210	—
5	Расходы по продаже ОС	9210/6010–6990	—
6	Начислен НДС (для плательщика НДС)	9210/6410	—
7	Перенос убытка от выбытия	9430/9210	При отрицательном сальдо
8	Перенос прибыли от выбытия	9210/9310	При положительном сальдо

Счёт списания как инструмент формирования финансового результата

По дебету счёта 9210 отражается первоначальная стоимость объекта, а по кредиту — накопленная амортизация и выручка от его реализации. Разница между дебетовым и кредитовым оборотами формирует финансовый результат от выбытия объекта. При превышении кредитового оборота над дебетовым образуется прибыль, которая переносится на счёт прочих доходов 9310. При превышении дебетового оборота над кредитовым возникает убыток, отражаемый на счёте прочих расходов 9430.

Таким образом, результат от выбытия основных средств включается в состав финансовых результатов операционной деятельности и оказывает непосредственное влияние на итоговый финансовый результат отчётного периода. В зависимости от условий реализации объекта выбытие может способствовать формированию как положительного, так и отрицательного финансового результата. В частности, продажа объекта по цене, превышающей его балансовую стоимость, обеспечивает получение прибыли, тогда как безвозмездная передача либо реализация по цене ниже остаточной стоимости приводит к возникновению убытка.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили принципы бухгалтерского учёта, установленные Законом Республики Узбекистан «О бухгалтерском учёте» и НСБУ № 5. В ходе исследования применялись методы системного и сравнительного анализа, метод двойной записи, а также методы финансово-экономического анализа. Информационной базой исследования послужили первичные документы (акты ОС-4), регистры бухгалтерского учёта по счетам 0100, 0200 и 9210, а также финансовая отчётность ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash». Объектом исследования выступает данное предприятие — производитель и поставщик металлической продукции, осуществляющий бухгалтерский учёт в соответствии с национальными стандартами Республики Узбекистан. Для оценки амортизационной политики использовался линейный метод начисления амортизации:

Годовая сумма амортизации = (Первоначальная стоимость – Ликвидационная стоимость) / Срок службы.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Динамика основных средств

За период 2022–2024 гг. балансовая стоимость основных средств ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash» претерпела существенные изменения.

2 Примечание: таблица составлена автором на основе НСБУ № 5 и данных ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash».

Таблица 2

 Динамика балансовой стоимости основных средств (тыс. сум)³

Показатель	На начало, тыс. сум	На конец, тыс. сум	Отклонение (+/-), тыс. сум	%
ОС за 2022 год	2 399 577	5 354 001	+2 954 424	+123,1
ОС за 2023 год	5 354 001	3 687 695	-1 666 306	-31,1
ОС за 2024 год	3 687 695	7 909 156	+4 221 461	+114,5

В 2022-м году стоимость основных средств увеличилась на 123,1 % — с 2 399 577 до 5 354 001 тыс. сум, что свидетельствует о масштабном вводе новых объектов. В 2023-м году балансовая стоимость основных средств сократилась на 31,1 % в результате значительного выбытия активов. В 2024-м году зафиксирован повторный рост на 114,5 % — до 7 909 156 тыс. сум, что соответствует реализации нового этапа инвестиционной программы предприятия. По состоянию на конец 2024-го года основные средства составляли 51,07 % общей суммы активов предприятия.

Эффективность использования основных средств

Для оценки эффективности использования основных средств применялся факторный анализ фондоотдачи и фондорентабельности.

 Таблица 3 Показатели эффективности использования основных средств⁴

Показатель	2022	2023	2024	Отклонение 23/22	Отклонение 24/23
Выручка, тыс. сум	13 613 929	7 971 075	5 381 363	-5 642 854	-2 589 712
Средняя стоимость ОС, тыс. сум	3 876 789	4 520 848	5 798 426	+644 059	+1 277 578
Чистая прибыль, тыс. сум	150 641	-11 895	-488 022	-162 536	-476 127
Фондоотдача, сум	3,51	1,76	0,93	-1,75	-0,83
Фондоёмкость, сум	0,28	0,57	1,08	+0,29	+0,51
Фондовооружённость, тыс. сум/чел.	77 536	90 417	115 969	+12 881	+25 552
Рентабельность ОС, %	3,89	-0,26	-8,42	-4,15	-8,16

Показатель фондовооружённости демонстрировал устойчивую положительную динамику, увеличившись с 77 536 до 115 969 тыс. сум на одного работника при неизменной численности персонала (50 человек). В сочетании с изменением показателей фондоотдачи это свидетельствует о наличии потенциала для дальнейшего повышения эффективности использования основных средств и более полной загрузки производственных мощностей предприятия.

Рисунок 1 — Динамика ключевых показателей ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash» (2022–2024 гг.)

 Рисунок 1. Динамика ключевых показателей ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash» (2022–2024 гг.)⁵

3 Примечание: таблица составлена автором на основе данных бухгалтерского баланса

4 Примечание: таблица составлена автором на основе финансовой отчётности ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash»

5 Авторская разработка

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Учёт выбытия основных средств представляет собой многоэтапный и методологически ответственный процесс, требующий строгого соблюдения требований НСБУ № 5 «Основные средства». Ключевым инструментом данного процесса является счёт 9210 «Выбытие основных средств» — временный транзитный счёт, аккумулирующий все компоненты операции: первоначальную стоимость, накопленную амортизацию, выручку от реализации и сопутствующие расходы, после чего формирующий итоговый финансовый результат, отражаемый в составе прочих доходов (счёт 9310) либо прочих расходов (счёт 9430) отчётного периода.

Проведённое теоретическое и практическое исследование на материалах ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash» позволяет сформулировать следующие обобщённые выводы и предложения.

Выбытие объекта основных средств сопровождается одновременным и полным исключением его первоначальной стоимости и накопленной амортизации из бухгалтерского баланса организации. Своевременное списание полностью самортизированных и фактически неиспользуемых объектов способствует обеспечению достоверности структуры активов и повышению качества финансовой отчётности предприятия.

Финансовый результат от выбытия основных средств включается в состав прочих операционных доходов или расходов и непосредственно влияет на итоговый финансовый результат отчётного периода, а следовательно, и на налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. В связи с этим особое значение приобретает корректное определение остаточной стоимости выбывающего объекта на дату совершения операции.

Достоверность учёта выбытия основных средств во многом зависит от качества организации амортизационного учёта на протяжении всего срока полезного использования объекта. Применение линейного метода начисления амортизации, закреплённого учётной политикой ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash», обеспечивает равномерное распределение стоимости актива в течение срока его эксплуатации. Вместе с тем организациям с высокой фондоёмкостью целесообразно периодически пересматривать обоснованность установленных сроков полезного использования и при необходимости применять методы амортизации, наиболее полно отражающие особенности потребления экономических выгод от соответствующих активов.

Анализ показателей эффективности использования основных средств за 2022–2024 гг. свидетельствует об изменении уровня фондоотдачи (с 3,51 до 0,93 сум на сум вложений) на фоне роста фондовооружённости (с 77 536 до 115 969 тыс. сум/чел.). Полученные результаты указывают на наличие дополнительных возможностей для повышения эффективности использования производственных мощностей и совершенствования структуры внеоборотных активов. В этой связи рекомендуется уделять внимание своевременному обновлению основных средств, реализации неиспользуемых объектов и более эффективному планированию инвестиционных программ.

Выявленные различия между НСБУ № 5 и IAS 16 в части определения момента прекращения начисления амортизации — при списании объекта либо его переклассификации в категорию «предназначенный к продаже» — имеют практическое значение для предприятий, поэтапно переходящих на МСФО в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-4611⁶ «О дополнительных мерах по переходу на МСФО». Своевременная переклассификация актива позволяет прекратить начисление амортизации на более раннем этапе, что способствует более точному отражению его балансовой стоимости и финансового результата от последующей реализации.

Систематизация учётных процедур выбытия основных средств, проведённая на основе данных ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash», может служить практическим методическим ориентиром для бухгалтеров производственных организаций, ведущих учёт в соответствии с национальными стандартами Республики Узбекистан. Дальнейшее совершенствование данного участка учёта целесообразно направить на автоматизацию документооборота (электронный акт ОС-4), внедрение регулярного инвентаризационного контроля и формирование аналитических регистров по видам и причинам выбытия. Реализация указанных мероприятий будет способствовать повышению прозрачности отчётности, совершенствованию системы внутреннего контроля и укреплению инвестиционной привлекательности предприятия.

Список использованной литературы

1. Постановление Президента РУз от 24-02-2020 г. № ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на МСФО»: <https://lex.uz/ru/docs/4746049>

6. Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-4611. «О дополнительных мерах по переходу на МСФО»: <https://lex.uz/ru/docs/4746049>

2. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учёте» (новая редакция) от 13-04-2016 г.
3. НСБУ № 5 «Основные средства» от 09-08-2024 г.
4. НСБУ № 21 «План счетов» от 25-05-2009 г. № 1181-2.
5. Международный стандарт финансовой отчётности (IAS 16) «Основные средства».
6. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учёт. — Москва: ИНФРА-М, 2022.
7. Бабаев Ю. А., Булавчик Л. В., Петров В. П. Бухгалтерский учёт. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021.
8. Есимкулова З. Б. Основные средства: оценка, учёт и амортизация. — Ташкент, 2020.
9. Штефан М. А., Замотаева О. А., Максимова Н. В. Бухгалтерский учёт в коммерческих организациях. — Москва, 2021.
10. Абдуллаев Р. А. Учёт основных средств в условиях перехода на МСФО. — Ташкент, 2020.
11. Мухаметов А., Матрасулов Б., Абдувохидов А. Основные средства: национальный и международный учёт. — Ташкент, 2021.
12. Налоговый кодекс Республики Узбекистан.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100